

Pirólise de biomassa de sistemas agroflorestais como componente para soluções energéticas e térmicas regionais e outras cadeias de valor

www.af4eu.eu

Bei der Pyrolyse von holzartiger Biomasse kann neben Wärme, Strom, Pyrolysegas und -öl auch Pflanzenkohle erzeugt werden. Letztere erfüllt eine dauerhafte Kohlenstoffsensenfunktion, da viel Kohlenstoff in ihr stabil gebunden ist.

Em comparação com monoculturas ou plantações em grande escala, os sistemas agroflorestais são caracterizados por uma maior produtividade da terra. Devido à produção mais extensiva, à baixíssima necessidade de recursos externos, aos baixos custos de redução de CO₂ e a um excelente equilíbrio ecológico, a biomassa lenhosa produzida em sistemas agroflorestais pode servir como fonte de bioenergia, por exemplo. Em áreas não fertilizadas, as emissões de gases de efeito estufa são significativamente menores em comparação com a produção de biogás e o mix de eletricidade alemão. Além da combustão tradicional em usinas de aquecimento de biomassa, a pirólise também pode ser considerada para uso de energia. Esta última opção oferece alternativas interessantes devido às suas diversas opções de utilização. A temperaturas de cerca de 350 a 900 °C numa atmosfera com baixo teor de oxigénio, a biomassa pode ser convertida em (i) calor neutro em termos de CO₂, (ii) eletricidade neutra em termos de CO₂, (iii) carbonisato ou biocarvão, (iv) gás de pirólise, (v) óleo de pirólise e (vi) outros extratos líquidos com um efeito estimulante para o crescimento das plantas. Além da realização de conceitos regionais de energia e solução térmica, também podem ser obtidos produtos para a bioeconomia, agricultura, silvicultura e horticultura, bem como inúmeras aplicações industriais de base biológica. Ao mesmo tempo, também podem ser geradas receitas adicionais através do comércio de certificados de CO₂, uma vez que a captura e armazenamento de carbono pirogénico (PyCCS) através da pirólise é classificada como uma tecnologia de emissões negativas devido ao seu potencial para gerar sumidouros de carbono permanentes. Além dos sistemas operados por lotes, existem também modernas soluções tecnológicas para operação contínua. Estes últimos têm a vantagem de exigir menos mão de obra e podem, por conseguinte, ser utilizados de forma mais eficaz e económica.

Daniel Fischer

Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) e.V., Programmbereich 3
„Agrarlandschaftssysteme“, Arbeitsgruppe
„Agrarökonomie und Ökosystemleistungen“

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.